

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 5
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 5 -son.

May 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №5.

ISSN 2181-2357

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ISSN 2181-2357

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 5

May, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(5).

© LLC «Al-Ferganus»,

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2023, Fergana, Uzbekistan
ISSN 2181-2357

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 5.

Май 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №5.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Galper, Maria** 6
Main directions of the bank's transformation
2. **Davlyatova, Gulnara** 17
Factors affecting investment activity and their features
3. **Mamurov, Doniyor** 26
Needs and reserves for increasing the scientific-technological and innovation potential of Uzbekistan and introducing innovative developments in the sectors of the economy

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

4. **Khudaiberdiev, Khudaiberdiev** 36
Analysing the most current server-based database management systems

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

5. **Mikhailopoulos, Janiss** 48
Digitalisation of tax administration how does it work in Greece?
6. **Usmanova, Zulfiya** 53
Approaches to improving the mechanism of personnel management

- Advertisement* 61
Our publications 71

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 5

Volume: 3

Published:

31.05.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Galper, Maria. (2023). Main directions of the bank's transformation. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (05), 6-16.

Гальпер, М.А. (2023). Основные направления трансформации банка. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (05), 6-16.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8158962>

Galper, Maria
PhD in Economics, Associate
Professor
Federal State Budgetary Educational
Institution
Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education
St. Petersburg State University of
Economics

UDC 336.71

MAIN DIRECTIONS OF THE BANK'S TRANSFORMATION

Abstract. *This article presents a study of the main directions of banks' transformation on the example of the Russian Federation. The paper analyses the current situation in the banking sector and identifies key factors affecting its development. The study identifies key areas of transformation of the banking sector in Russia, such as strengthening digital presence, development of online banking and mobile platforms, improvement of customer experience and personalisation of services. The article also highlights the importance of changes in the organisational structure of banks aimed at increasing flexibility and adaptability to changes in the market. This includes revising business processes. The study also emphasises the importance of strategic management of the bank in a transformational environment. This includes developing a clear development strategy adapted to new challenges and opportunities, as well as effective risk management and ensuring the stability of financial performance. The paper concludes with practical recommendations for banks in Russia, focusing on the main areas of transformation. The implementation of these directions will allow banks to successfully adapt to the changing environment and ensure their competitiveness in the market.*

Keywords: *bank transformation, Russian Federation, digitalisation, organisational structure, strategic management.*

Гальпер, Мария Андреевна
кандидат экономических наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКА

Аннотация. Данная статья представляет исследование основных направлений трансформации банков на примере Российской Федерации. В работе проведен анализ текущей ситуации в банковском секторе и выделены ключевые факторы, влияющие на его развитие. В рамках исследования определены ключевые направления трансформации банковского сектора в России, такие как усиление цифрового присутствия, развитие онлайн-банкинга и мобильных платформ, улучшение клиентского опыта и персонализации услуг. Также статья выделяет важность изменений в организационной структуре банков, направленных на повышение гибкости и адаптивности к изменениям на рынке. Это включает пересмотр бизнес-процессов. Исследование также подчеркивает значимость стратегического управления банком в условиях трансформации. Это включает разработку четкой стратегии развития, адаптированной к новым вызовам и возможностям, а также эффективное управление рисками и обеспечение стабильности финансовых показателей. В заключение статья представляет практические рекомендации для банков в России, сфокусированные на основных направлениях трансформации. Реализация данных направлений позволит банкам успешно адаптироваться к изменяющейся среде и обеспечить свою конкурентоспособность на рынке.

Ключевые слова: трансформация банка, Российская Федерация, цифровизация, организационная структура, стратегическое управление.

Введение

Существует ряд факторов внешней среды, которые определяют траекторию развития коммерческих банков. В настоящее время эта среда характеризуется нестабильностью и повышенными рисками¹. Глобализация, политические события и экономические последствия, переход к новым технологиям, жесткое регулирование и усиливающаяся конкуренция представляют вызовы для всех финансово-кредитных организаций². Одним из ключевых факторов, меняющих парадигму банковской деятельности, являются изменяющиеся потребности клиентов. Поколения Y и Z уже проявляют большую преданность цифровым компаниям, чем традиционным банкам. В результате банкам необходимо перейти на новый формат своей деятельности, внедряя прорывные технологии и инновационные подходы к управлению, чтобы обеспечить свое выживание на рынке в долгосрочной перспективе. Мировые финансово-кредитные институты

¹ Курпаяниди, К. И. (2020). Вопросы ведения бизнеса в условиях цифровизации экономики. In *Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики* (pp. 126-133).

² Kurpayanidi, K. (2023). Modern digitalization: priorities and prospects. Материалы Международной научно-технической конференции «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений», ТАТУ ФФ, Фергана, 4 мая 2023 г. 1 том, 220-223 bb. https://tatuff.uz/wp-content/uploads/2023/05/1_tom.pdf

международного масштаба активно адаптируются к новым условиям, устанавливая новые стандарты в банковском бизнесе. В настоящее время российские финансово-кредитные организации также занимаются этими вопросами, но они сталкиваются с некоторыми проблемами:

во-первых, некоторые банки ограничиваются отдельными изменениями, не учитывая, что процессы должны быть рассмотрены в комплексе и требуют гармоничного воздействия для создания устойчивых конкурентных преимуществ;

во-вторых, инновационные инициативы часто не поддерживаются сотрудниками и топ-менеджментом, что требует формирования единого понимания трансформационного процесса на всех уровнях организации, основанного на научно обоснованной теоретической базе.

Поэтому чрезвычайно важным является теоретический анализ эволюции банковского дела, разработка модели трансформации российских коммерческих банков, соответствующей международным практикам и стандартам, но адаптированной к национальным особенностям. Это позволит повысить конкурентоспособность и укрепить позиции отечественных финансово-кредитных организаций на международном рынке в сложившихся условиях.

Анализ литературы.

Вопросы трансформации банков под влиянием внешних факторов были исследованы такими зарубежными экономистами, как П. Бауэр, Б. Бернет, Б. Кинг, Р. Рэнделл, Л. Фэй, а также российскими учеными М.З. Бором, Т.А. Васильевой, С. Владыко, О.В. Коробкиной, М.А. Мирошниченко, А.В. Муравьевой, В.В. Пятенко. Важными работами в этой области являются исследования Н.В. Анохина, С. Аудж-Дикхута, Р. Богдански, М. Гловика, С.А. Дятлова, Б. Койе, И.К. Ключниковой, Д.С. Миропольского, Е.М. Поповой, К. Ренкера, О.Г. Семенюты, А.И. Шмыревой. Вопросы неустойчивости в глобальном мире исследовали ученые Б. Бурлачков, О. Доброчеев, А. Дж. Каслионе, В. Квинт и Ф. Котлер. О состоянии банковского сектора России на разных этапах свидетельствуют труды А.Г. Аксакова, И.В. Беликовой, Г.Н. Белоглазовой, М.Ю. Зуенко, С.В. Клисенко, С.Ю. Козловой, А.В. Козырева, С.А. Куликова, О.И. Лаврушина, О.А. Молчановой, Т.В. Никитиной, А.Н. Олешко, Н.И. Парусимовой, В.А. Поздышева, Н.П. Радковской, М.И. Сухова, Г.А. Тосуняна, С.Ю. Яновой. В работах Г. Аккермана, Я. Джорджина, Р.А. Исаева, С. Калтрел, А.В. Канаевой, О.Г. Королева, В.Ю. Котельникова, Дж. Линдер, Б. МакНотон, И.А. Никоновой, А. Остервальдера, И. Пинье, П. Роуза, Дж. Синки Мл. раскрывается стратегическое управление банком и механизм бизнес-моделирования. Однако большинство из них рассматривают деятельность банка в рамках традиционной парадигмы. Исследования методологических основ трансформации организационной структуры банка и его корпоративной культуры были посвящены И. Адзесом, К. Бергером, Б. Геригом, О.Н. Григорьевой, Р. Долженко, И.А. Езангиной, И. Ирсигом, А. Либертро, А. Мамонтовой, В. Милларом. Эти работы вносят значительный вклад в методологию нового банковского дела, но оставляют открытыми некоторые аспекты преобразования банковского бизнеса в электронном формате. Недостаток исследований, охватывающих теоретические, методологические и практические аспекты

трансформации финансово-кредитных институтов, подчеркивает актуальность и необходимость данного научного исследования.

Методология и информационная база исследования

В качестве методологической основы исследования выступает диалектический метод исследования, системный и процессный подходы. В работе также применялись такие методы и приемы исследования, как научная абстракция, синтез, группировка и сравнение, статистический и финансовый анализ, элементы экономико-математического моделирования.

Информационной базой исследования послужили официальные статистические данные Центрального Банка РФ, материалы международных конференций и научных семинаров, отечественных и международных рейтинговых агентств, научных изданий, результаты интервью, проводимых автором с руководством отечественных и зарубежных банков.

Анализ и результаты

Банк представляет собой сложную систему с множеством структурных подразделений и видов банковской деятельности, а также сетью взаимосвязей между ними. В качестве системы банк обладает особенностями, которые включают целостность как экономическую и технологическую общность производства банковских продуктов и услуг, открытый характер взаимодействия с внешней средой, динамичность, способность к изменению и саморегулированию.

Основные концепции развития банковской деятельности появились в экономически развитых странах, где они опирались на технологический прогресс и стремление удовлетворить потребности клиентов. Одной из таких концепций является клиент центрическая модель, которая предполагает организацию всех бизнес-процессов банка вокруг клиента. Отечественным банкам необходимо сменить модель бизнеса в соответствии с концепциями Банка 3.0 и Банка 4.0, мировыми стандартами и с целью повышения конкурентоспособности на международном рынке.

Клиент центрическая модель управления используется не только финансовыми учреждениями, но и коммерческими предприятиями в целом. В условиях глобальной нестабильности среды многие банки стремятся перейти к клиент центрической модели бизнеса, где клиент становится центром всех активностей. Это управленческое решение вызвано повышением уровня конкуренции, изменением потребностей клиентов и другими факторами глобальной нестабильности среды.

В условиях глобальной неустойчивой среды (далее ГНС) многие банки в своих стратегиях ставят приоритет по переходу к клиентоцентричной модели ведения бизнеса, т.е. такой модели, которая на постоянной основе ставит клиента в центр всех активностей.

Причиной данного управленческого решения становится повышение уровня конкуренции, изменение потребностей клиентов и действие других факторов ГНС.

Ранее банки сосредотачивались на привлечении клиентов через улучшение качества услуг, разработку новых продуктов и распространение своих услуг. Однако в настоящее время повышение качества уже недостаточно для развития, и

главной целью руководства банка является распознавание потребностей клиентов и разработка соответствующих продуктов, которые удовлетворяют эти потребности. В условиях глобальной нестабильности среды анализ потребностей клиента становится первоочередным при разработке стратегии, так как изменения во внешней среде не поддаются прогнозированию, но общий тренд заметен в поведении потребителей. Вовлечение клиентов в процесс создания продуктов и услуг, отвечающих их потребностям, является высшим уровнем в стратегическом развитии банка и его инновационной бизнес-модели.

Обсуждения

В настоящий момент потребители финансовых услуг значительно больше осведомлены о преимуществах конкурентов, и их потребности чрезвычайно высоки. Касательно первого фактора было даже введено новое понятие экономистом Габлером - «Homo oeconomicus», что означает индивид с «чрезвычайно рациональным поведением», который предъявляет максимальные требования к качеству оказываемых ему услуг³. Критики данной теории говорят, напротив, об иррациональности покупателей, влиянии маркетинга на их решения, и стремления потребителей упростить выбор своего контрагента, упуская из внимания множество факторов. Тем не менее, Голдберг и фон Нитч выделяют объединяющее две концепции свойство потребительского поведения в наши дни: «Информация распространяется настолько быстро, что обладать ей может каждый, однако это не гарантирует совершенного её использования»⁴. Помимо этого, они ориентированы сегодня на повышение собственной значимости и обретение популярности, что повышает актуальность таких инструментов, как, например, краудсорсинг. Но вопрос также заключается в том, как привлечь покупателей заниматься созданием инноваций в вашем банке. Марсден называет четыре «F», которые описывают то, в чем нуждается потребитель⁵. Fame (популярность), Fortune (удача), Fulfilment (выполнение) & Fun (веселье). Все эти понятия объединяет стремление человека выразить своё творчество и индивидуальность, что как раз и необходимо банку, как неограниченные ресурсы инновационного типа. Таким образом, если банки ранее жили по простому сценарию - традиционные принципы управления и классическая реклама по телевидению, радио, в газетах и журналах, то теперь они уже действуют в мире, где их оффлайн деятельность тут же отражается онлайн. Необходимым поэтому является постоянное поддержание уровня лояльности клиентов на этих обоих полях.

Помимо этого, уровень традиционных услуг пропорционален уровню использования наличных денег. Как мы видим, тренд заключается в понижении количества наличных в обращении, поэтому и банки должны переводить свои операции в виртуальное пространство, сокращая физические офисы и создавая виртуальные, а также усиливая новые сферы обслуживания: на замену наличным

³ Gabler, W. (2016). Homo oeconomicus [Электронный ресурс]. – URL: <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/homo-oeconomicus.html>

⁴ Goldberg, J., & Von Nitzsch, R. (2004). *Behavioral finance: gewinnen mit Kompetenz; [verbessern Sie die Trefferquote Ihrer Anlageentscheidungen deutlich!]*. FinanzBuch Verlag.

⁵ Marsden, P. (2021). Ideenplattformen—Web 2.0 at its best [Электронный ресурс]. URL: https://www.facebook.com/SyzygyGroup/app_326320330789965 (дата обращения: 24.07. 2016).

придут иные способы, используемые для оплаты товаров. Таким образом, банкам стоит выстраивать стратегии по взаимодействию, например, с супермаркетами, которые будут обеспечивать без кассовый расчет, и развивать соответствующие технологии для обеспечения инновационных процессов цифровой экономики.

Помимо этого, им необходимо искать новые идеи для того, чтобы отвечать требованиям своих клиентов.

Тем не менее, активность в развитии данного направления на российском банковском рынке, по мнению российских ученых, довольно слабая. Мы согласны с Мамонтовым А., который говорит о том, что при риске исключения из платежного процесса и, с другой стороны, наличия массы возможностей по расширению каналов дистрибуции, все ещё большое количество банкиров относится к этому индифферентно. Он связывает данную ситуацию с тем, что изменение в таком исторически консервативном и устоявшемся секторе, как банковский, встречает некоторое сопротивление, которое свойственно ощущать перед любыми изменениями такого масштаба. При этом, по его словам, трансформация крайне необходима для выживания, а благодаря технологическому прогрессу проводить её является посильной для банков задачей⁶.

Особенно отстают от мировых тенденций малые и средние банки. Их политика по проведению дигитализации носит догоняющий характер, что говорит о пробелах в стратегическом планировании банков.

Целесообразность применения клиентоцентричной модели в условиях ГНС обуславливается тем, что она отражает степень соответствия кредитного учреждения ожиданиям клиентов и, следовательно, показывает, насколько эффективна его стратегия. Мы присоединяемся к мнению Мамонтова А. о том, что оценка результатов деятельности банка только по финансовым показателям является стратегической ошибкой⁷.

Прибыль клиентоцентричного банка должна рассматриваться как следствие его эффективной работы с клиентами. Таким образом, постоянные клиенты являются самым ценным активом банка, обеспечивая стабильное получение прибыли в перспективе, в то время как прибыль, полученная по итогам ушедшего периода, демонстрирует эффективность его работы в прошлом.

Помимо этого, в соответствии с опытом западных банков, важным элементом успеха является выстраивание партнерских отношений с клиентом в регионе, поскольку количество клиентов также не является таким важным индикатором, как установка тесных взаимоотношений и четкое понимание их нужд. Лояльность существующих клиентов обеспечивает повышение репутации, на которую ориентируются при выборе финансового учреждения его будущие клиенты⁸.

Консалтинговая компания Booz Allen, проводившая исследования организаций Северной Америки и Европы, установила, что секрет успешных

⁶ Мамонтов, А. (2011). Прогресс против традиций. *Банковская практика за рубежом*, (8), 18-23.

⁷ Зверькова, Т. Н. (2012). Клиентоориентированность как предпосылка совершенствования розничной банковской деятельности. *Вестник Оренбургского государственного университета*, (13 (149)), 152-158.

⁸ Ляндау, Ю. В., & Пономарев, М. А. (2013). Концепции моделирования бизнес-процессов. *Вестник ИжГТУ имени МТ Калашикова*, (2), 083-087.

компаний, адаптировавшихся к условиям глобальной нестабильности, заключается в персонализированном подходе. Однако, результаты исследований гласят, что его внедрение приносит более высокие результаты при одновременном контроле издержек. Именно эти два компонента объединяют в своей практике лидирующие компании, получающие на 5 -10 % больше прибыли, чем их конкуренты по отрасли⁹. Booz Allen даже предложила собственную технологию достижения одновременного роста персонификации и снижения издержек: метод Tailored Business Streams (TBS), разработанный компанией, предполагает использование эффективных, но дешевых процессов для обеспечения производства и продажи однородных и пользующихся стабильным спросом продуктов и переформатирование процессов для сложных и уникальных товаров и услуг. По данным компании, внедрение метода в практику американского банка привело к повышению удовлетворенности его клиентов на 50%.

Банки одними из первых показали рост эффективности за счет внедрения в практику массовой персонализации, которая решает задачу по совмещению двух действенных механизмов увеличения прибыли. В частности, программа Citipro банка Citibank, являющаяся инструментом финансового планирования и настраиваемая клиенту сотрудником банка (опционально), предлагает ему персонализированные финансовые решения на основе анализа информации о счетах, страховке, налогах. Благодаря запуску программы, Citibank значительно увеличил среднее число продуктов, приходящихся на одного клиента банка¹⁰.

Во многих моделях управления существует четкое разграничение функций руководства, имеющего полномочия по распоряжению средствами банка, и сотрудников, осуществляющих коммуникации с клиентами. Однако, опыт консультантов подсказывает, что в современных условиях, более целесообразно наделять сотрудников фронт-офиса полномочиями по принятию некоторых управленческих решений, - например, выплачивать компенсацию клиентам за предоставленные неудобства и прочие проблемы, возникшие по вине банка.

Таким образом, клиентоцентричная модель основывается на утверждении, что именно удовлетворенный клиент является источником прибыли, сгенерированной компанией, и выстраивает все процессы вокруг удовлетворения его потребностей. Поскольку в рамках моделей управления по территории и функционалу, взаимодействие между подразделениями банка с целью более качественного обслуживания клиента не было отлаженным, банку при переходе к данной модели необходимо перестраивать полностью всю концепцию своей деятельности, включая внедрение в практику кросс-функционального взаимодействия персонала.

В частности, речь идет о трансформации банка с целью повышения эффективности его работы в новых условиях: новые технологии позволяют сократить издержки банка, а также помогут выдержать конкуренцию на рынке с

⁹ Customer-centric organization: from Pushing Product to Winning Customers // Booz|Allen|Hamilton (перевод Скороход Е.). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.integros.com.ua/presscenter/detail.php?ID=331>

¹⁰ Customer-centric organization: from Pushing Product to Winning Customers // Booz|Allen|Hamilton (перевод Скороход Е.). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.integros.com.ua/presscenter/detail.php?ID=331>

финтех-компаниями. Однако, внедряя новые технологии, банки сталкиваются с новой проблемой: неспособности работать в рамках новой концепции, используя прежние управленческие и операционные модели. Так, Лобас А. пишет в статье¹¹ о том, что текущие банковские модели, (включающие модели выстраивания бизнеса, системы управления и операционные модели) не подходят для проведения масштабной цифровой трансформации.

Некоторые авторы¹² считают, что диджитализация является основной тенденцией и определяет переход к банку 3.0. Но при этом они отмечают, что речь идет не о стратегии по выходу в онлайн, а о проведении преобразования бизнеса в целом. Под цифровой трансформацией понимается полное изменение стратегии развития, системы управления, организационной структуры и корпоративной культуры, а также возникновение абсолютно новых видов и способов осуществления деятельности, реформирование существующих бизнес-процессов. Поэтому цифровая трансформация гораздо шире автоматизации, представляющей собой внедрение инновационных технологий в свой бизнес¹³. В статье, посвященной опыту трансформации голландской банковской группы ING, автор цитирует Барта Шлатмана, высказавшегося о трансформации, как о пути постоянного комплексного преобразования, где переход от А к Б, продолжается достижением В с перспективой развития в направлении Г.

Мы присоединяемся к мнению о том, что банкам необходимо использовать комплексный, системный подход при проведении трансформации под влиянием глобальной внешней среды. Для этих целей в управлении и консалтинге широко используется использование эталонных и референтных моделей.

Референтная модель представляет собой совокупность описаний схем, практик, решений и документов касательно деятельности банка в целом, либо деятельности конкретного его подразделения, бизнес-процессов, системы управления. Типовая модель, таким образом, накапливает и систематизирует опыт банка (банков) и является базой знаний¹⁴.

Помимо этого, существует понятие *эталонной модели*, которая является моделью, созданной на основе экспертного мнения ведущих консалтинговых и коммерческих организаций как совокупность необходимых процессов в организации независимо от отраслевой принадлежности. Она является обобщением передового международного опыта управления бизнесом в различных сферах экономической деятельности.

Говоря о методике трансформации предприятия, Овчинников П. утверждает, что, сталкиваясь с воздействием на свою организацию изменений внешней среды, собственник обращается к профессиональному консультанту, который помогает

¹¹ Лобас, А. Н. (2017). Стратегия современного банка в эпоху цифровых сервисов. *Банковское дело*, (8), 60-64.

¹² Пустовалов, Ф. А., & Федоскина, Е. П. (2017). Диджитализация как основная тенденция банка 3.0. In *Направления развития банковского сектора в новых экономических условиях* (pp. 174-181).

¹³ Цифровая трансформация бизнеса: как и зачем меняться в digital- эру // Лекторий vc.ru в Санкт-Петербурге. - 2018. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://vc.ru/flood/42092-cifrovaya-transformaciya-biznesa-kak-i-zachem-menyatsya-v-digital-eru>

¹⁴ Исаев, Р. А. (2010). Референтные (типовые) модели банковской деятельности. *Управление в кредитной организации*, (6), 58.

выявить проблемы, существующие в компании на данный момент, проговаривает с владельцем бизнеса видение ситуации, к которой они хотят прийти, а затем составляет план по достижению оптимального состояния предприятия, зафиксированного в рамках видения. Для упрощения данного процесса консультант использует референтную модель деятельности организации.

Как мы видим, глобальная неустойчивая среда действует через локальную внешнюю среду банка.

С точки зрения практического управления банком, согласно методике Исаева Р.А., автора книги «Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг», при проведении изменений в банке (change management), например, в целях повышения эффективности его работы составляется, во-первых, комплексная бизнес-модель «как есть», затем комплексная бизнес-модель «как надо», и затем разрабатывается план по трансформации одной модели в другую¹⁵. В свою очередь, при разработке комплексных бизнес-моделей он призывает банки использовать свою авторскую разработку – типовую (референтную) комплексную бизнес-модель. На наш взгляд, концепция Исаева Р.А. оправдывает себя как методику для «стабильного и долгосрочного развития банка», однако, поскольку мы говорим о трансформации банка именно под воздействием глобальной неустойчивой среды, для нас необходимо найти иную референтную модель для формирования конкретной методики трансформации.

Заключение

В проведенном нами исследовании мы получили анализ концептуальных основ банковской деятельности («Банк 1.0», «Банк 2.0», «Банк 3.0» и «Банк 4.0») и подходов к ним зарубежными и отечественными экономистами, представлена их авторская характеристика.

Дополнена систематизация технологических драйверов концепций и банковских услуг с учетом новейших знаний и формирования концепции Банка 4.0. 6. Установлено, что модели Банка 3.0 соответствует клиентоцентричный подход ведения бизнеса и раскрыт механизм трансформации коммерческого банка через референтную модель управления.

Список использованной литературы:

1. Customer-centric organization: from Pushing Product to Winning Customers // Booz Allen Hamilton (перевод Скороход Е.). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.integros.com.ua/presscenter/detail.php?ID=331>
2. Gabler, W. (2016). Homo oeconomicus [Электронный ресурс]. – URL: <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/homo-oeconomicus.html>
3. Goldberg, J., & Von Nitzsch, R. (2004). Behavioral finance: gewinnen mit Kompetenz; [verbessern Sie die Trefferquote Ihrer Anlageentscheidungen deutlich!]. FinanzBuch Verlag.

¹⁵ Исаев, Р.А. Бизнес-модель коммерческого банка [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cfin.ru/management/practice/bank_bmodel.shtml

4. Kurpayanidi, K. (2023). Modern digitalization: priorities and prospects. Материалы Международной научно-технической конференции «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений», ТАТУ ФФ, Фергана, 4 мая 2023 г. 1 том, 220-223 bb. https://tatuff.uz/wp-content/uploads/2023/05/1_tom.pdf
5. Kurpayanidi, K. I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy / K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2022. – Vol. 14. – No 4(48). – P. 103-116.
6. Marsden, P. (2021). Ideenplattformen—Web 2.0 at its best [Электронный ресурс]. URL: https://www.facebook.com/SyzygyGroup/app_326320330789965 (дата обращения: 24.05. 2023).
7. Бик, С. И. (2022). ESG-трансформация банков и предприятий: вектор на устойчивое развитие. *Экология производства*, (1), 50-61.
8. Бодров, А. А. (2022). Трансформация бизнес-моделей в условиях цифровизации: тенденции и проблематика. *Финансовые рынки и банки*, (4), 9-12.
9. Гальпер, М. А. (2020). Цифровая трансформация банков: опыт Швейцарии. *Экономика и управление*, 26(2 (172)), 199-204.
10. Гальпер, М. А. (2020). *Трансформация банка в условиях глобальной неустойчивой среды* (Doctoral dissertation, диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт-Петербург. 2020.-стр. 17).
11. Горловой, Д. Н., & Мазий, В. В. (2020). Банковские инновации: перспективы и проблемы внедрения. *Вестник евразийской науки*, 12(1), 35.
12. Демурчян, Л. Р. (2022). Трансформация банковского сектора в условиях цифровизации. *Инновации и инвестиции*, (3), 91-95.
13. Зверькова, Т. Н. (2012). Клиентоориентированность как предпосылка совершенствования розничной банковской деятельности. *Вестник Оренбургского государственного университета*, (13 (149)), 152-158.
14. Исаев, Р. А. (2010). Референтные (типовые) модели банковской деятельности. *Управление в кредитной организации*, (6), 58.
15. Исаев, Р.А. Бизнес-модель коммерческого банка [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cfin.ru/management/practice/bank_bmodel.shtml
16. Курпаяниди, К. И. (2020). Вопросы ведения бизнеса в условиях цифровизации экономики. In *Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики* (pp. 126-133).
17. Лобас, А. Н. (2017). Стратегия современного банка в эпоху цифровых сервисов. *Банковское дело*, (8), 60-64.
18. Ляндау, Ю. В., & Пономарев, М. А. (2013). Концепции моделирования бизнес-процессов. *Вестник ИжГТУ имени МТ Калашникова*, (2), 083-087.
19. Мамедов, М. А. (2022). Трансформация деятельности крупнейших российских коммерческих банков в цифровые экосистемы. *Теоретическая и прикладная экономика*, (3), 1-23.
20. Мамонтов, А. (2011). Прогресс против традиций. Банковская практика за рубежом, (8), 18-23.

21. Никитина, Т. В., Никитин, М. А., & Гальпер, М. А. (2017). Роль компаний сегмента финтех и их место на финансовом рынке России. *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета*, (1-2 (103)), 45-48.
22. Пустовалов, Ф. А., & Федоскина, Е. П. (2017). Диджитализация как основная тенденция банка 3.0. In *Направления развития банковского сектора в новых экономических условиях* (pp. 174-181).
23. Реуцкий, С. Ю. (2020). К вопросу о становлении цифровизации банковской деятельности в России. *Закон и право*, (2), 54-58.
24. Римайте, К., & Васильев, И. И. (2022). Оценка эффективности внедрения систем CRM на примере ПАО Сбербанк. *Финансовые рынки и банки*, (11), 117-121.
25. Родионова, Т. С. (2022). Эффективность розничного банковского бизнеса: аналитический аспект. *Экономика и социум*, (12-1 (103)), 852-855.
26. Цифровая трансформация бизнеса: как и зачем меняться в digital- эру // Лекторий vc.ru в Санкт-Петербурге. - 2018. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://vc.ru/flood/42092-cifrovaya-transformaciya-biznesa-kak-i-zachem-menyatsya-v-digital-eru>
27. Чайкина, Е. В., Посная, Е. А., & Чайкин, В. Ю. (2019). Влияние инновационных технологий на развитие и функционирование банковской индустрии. *Финансовые исследования*, (3 (64)), 82-87.

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizing ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatsiz tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К.И.,

Логистика: учебник. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 516 с.

ISBN 978-9943-8580-6-0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8022038>

Kurpayanidi K.I.,

The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p.

ISBN 978-9943-8580-4-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7913100>

M. Butaboyev, Sh. Axunova

Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari. O'quv qo'llanma:
AL- FERGANUS, 2023. — 200 b.

ISBN 978-9910-9664-0-8

M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova

Yashil iqtisodiyot: darslik/
M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Farg'ona, AL-FERGANUS, 2023. 233 b.

ISBN: 978-9943-8580-5-3

Madraximov M. M,
Yunusaliev E.M.,
Abdulhayev Z. E.,
Sattorov A. X.
Gidravlika va
gidropnevmoymoyuritmalar
fanidan masalalar to'plami.
O'quv qo'llanma.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2023. 340 b.

ISBN 978-9943-8580-9-1

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.

ISBN 978-9943-8579-6-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

Kurpayanidi K.I., Ilyosov A.A.

Bojxona ishi: o'quv qo'llanma/ Kurpayanidi K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona, AL-FERGANUS, 2022. 308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi: darslik/Muminova E.A. Farg'ona, AL-FERGANUS, 2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Тўхтасинова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I.,

edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш
компетенцияларини компьютер графикаси
воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак
муҳандисларнинг
лойиҳалаш
компетенцияларини
компьютер графикаси
воситасида
ривожлантириш
методикаси: Монография /
Мадаминов Ж.З. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортинг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / Курпаяниди
К. И., Илёсов А.А.; М. А.
Икрамов тахрир остида. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров

CAD/CAM/CAE ТИЗИМЛАРИДА
ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М. CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. Дарслик
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

Ўзбекистон
Республикаси Олий
ва ўрта махсус
таълим вазирлиги
хузуридаги Олий,
ўрта махсус ва
профессионал
таълим
йўналишлари бўйича
ўқув-услубий
бирлашмалар
фаолиятини
Мувофиқлаштирувч
и кенгаш томонидан
дарслик сифатида
тавсия этилган.
(2022 йил 9 сентябр
№302-сонли буйруқ).

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.Mexatronika asoslari.
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.

ISBN 978-9943-7707-1-3

О‘zbekiston
Respublikasi Oliy va
o‘rta maxsus ta’lim
vazirligi huzuridagi
Oliy, o‘rta maxsus va
professional ta’lim
yo‘nalishlari bo‘yicha
o‘quv-uslubiy
birlashmalar
faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va
o'rta maxsus ta'lim
vazirligi huzuridagi
Oliy, o'rta maxsus va
professional ta'lim
yo'nalishlari bo'yicha
o'quv-uslubiy
birlashmalar
faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.

ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш

[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-

Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.

ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини

ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.

ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL – FERGANUS - 2021

ISBN: 978-9943-7189-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.

Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.

G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

